

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Bekchanova Go'zal Allayorovna

**“TABIY FAN” KITOBINING KELAJAK AVLODLARNI ATROF-MUHITGA
BO'LGAN MUNOSABATINI SHAKLLANTIRISHDAGI MUHIM AHAMIYATI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

